

INGICHKA TOLALI G‘O‘ZA NAVLARI BO‘G‘IMLAR VA KO‘SAKLAR SONIGA EKISH SXEMALARINING TA‘SIRI

A.O.Qo‘ziboyev

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936713>

Annotatsiya. Maqolada ingichka tolali g‘o‘za (Marvarid, Surxon-14, Bo‘ston, G‘uzor)navlarining o‘shishi va rivojlanishi, bo‘g‘imlar soni, ko‘saklar soniga, ekish sxemalarining ta‘sirini o‘rganish bayon etilgan Tadqiqot obekti sifatida olingan g‘o‘za navlarining turli xildagi ekish sxemalarida parvarishlaganda g‘o‘za hosildorligiga ta‘sirini o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: ingichka tolali g‘o‘za, nav, chigit, ekish sxemasi, bo‘yining balandligi, sutkalik o‘shish, hosildorlik.

Абстрактный. В статье описывается изучение влияния схем посадки на рост и развитие тонковолокнистых сортов хлопчатника (Марварид, Сурхан-14, Бостон, Гузур), количество узлов, количество семядолей. Изучено влияние сортов хлопчатника, взятых в качестве объекта исследования, на урожайность хлопчатника при выращивании по разным схемам посадки.

Ключевые слова: хлопок тонковолокнистый, сорт, семена, схема посева, высота, суточный прирост, продуктивность.

Abstract. The article describes the study of the influence of planting schemes on the growth and development of fine-fiber cotton varieties (Marvarid, Surkhan-14, Boston, Guzoor), the number of nodes, the number of cotyledons. The effect of the cotton varieties taken as the object of the research on cotton yield when grown in different planting schemes was studied.

Keywords: fine-fiber cotton, variety, seed, planting scheme, height, daily growth, yield.

Kirish. “Hududlarning tuproq-iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda ingichka tolali g‘o‘zaning tola sifati yuqori bo‘lgan, kasallik va zararkunandalarga chidamli, tezpishar, serhosil navlarini yaratish, ularning ekin maydonlarini kengaytirish, yangi va istiqbolli navlari urug‘larini ko‘paytirish hamda yetishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqishni rag‘batlantirish mexanizmini joriy etish...”[1] vazifalari belgilab qo‘yilgan. Dunyo bo‘yicha ingichka tolali paxta tolasini etishtirish hajmining 1980-2018 yillargacha bo‘lgan ma‘lumotlari, davlatlar miqyosida ingichka tolali paxta tolasini etishtirish hajmining eng so‘nggi yillardagi ma‘lumotlari, dunyo bo‘yicha ingichka tolali paxta tolasini ishlatish hajmi bo‘yicha etakchi davlatlar ma‘lumotlari keltirib o‘tildi. Ma‘lumotlarga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ingichka tolali g‘o‘za navlari paxta tolasini etishtirish hajmi keskin kamayib borganligini kuzatish mumkin.

Ingichka tolali g‘o‘za etishtiruvchi etakchi davlatlar tahlil qilinganda esa 2017-2018 yillar mavsumiga nisbatan 2018-2019 mavsumida ingichka tolali paxta tolasini etishtirish hajmi AQSh (11%), Misr (47%), Sudan (17%), O‘zbekiston (250%), Ispaniya (38%) davlatlarida va dunyo bo‘yicha (7%) o‘shish kuzatilgan bo‘lsa, Hindiston (-7%), Xitoy (-14%), Isroil (-33%) kabi davlatlarida pasayish kuzatilganligi qayd etilgan. Dunyo bo‘yicha ingichka tolali paxta tolasini ishlatish hajmi ma‘lumotlari bo‘yicha etakchi davlatlar Hindiston va Xitoy ekanligini ko‘rish mumkin. 2017/2018 yillar mavsumida jami 451 ming, 2018-2019 yillar mavsumida esa 442 ming tonna tola ishlatilgan.

Ilmiy manbalar tahlili. G‘o‘za navlarining bo‘g‘imlar soni, ko‘sak shakllanishi va ularning ochilishi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlarda, bo‘g‘imlar soni o‘simlikning vegetativ rivojlanishini aniqlovchi parametr bo‘lib, o‘simlikning o‘sish potensialini ko‘rsatuvchi omilligi, bo‘g‘imlar soni bilan hosildorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik mavjudligi bayon etilgan.

X.Shukurullaevning ta‘kidlashicha, Surxondaryo viloyati sharoitida g‘o‘zaning “Buxoro-6” va “Denov” navlarini gektar hisobida 83,7 ming tup ko‘chat qalinligida amal davri davomida tuproq namligi ChDNSga nisbatan 65-70-60% tartibda sug‘orilganida g‘o‘zaning bo‘yi 95,7 sm, hosil shoxlari soni 17,4 tani, ko‘saklar soni 13,9 donani tashkil etgani holda gektaridan o‘rtacha 39,8 s/ga paxta hosili olingan[3].

S.Sh.Ubaydullayevning tajribalarida g‘o‘za chigitlari 90(60x30) sm tizimda qo‘shqatorga ekilgan variantda bosh poya balandligi 108,3 sm, hosil shoxlari soni 13,4 donani va ko‘saklar o‘rtacha 7,3 donani, ochilganlari esa 5,2 donani tashkil qilgan holda, 60 sm qator oraligidan mutanosib ravishda 3,1 sm, 1,4 donaga yuqori, lekin ko‘saklar soni 2,7 donaga kamroq bo‘lganligi kuzatildiki, bu ko‘chat qalinligini 30-40 ming/ga yuqori bo‘lganligi uchun ko‘saklar soni, qolaversa ularni vazni ham kamaygani kuzatilgan [5].

R.Isaev, D.Rashidova, N.Mamedovlar g‘o‘zani ko‘chat qalinligi gektariga 60 ming tup atrofida saqlab parvarish qilinganida, avgust oyining oxiriga kelib, bosh poyaning bo‘yi 105 sm, xosil shoxlari soni 17 donani, bir tup g‘o‘zadagi ko‘saklar 13,3 donani tashkil etgan bo‘lsa, g‘o‘zani ko‘chat qalinligini gektariga 120-140 ming tupga hisobida saqlangan holda parvarish qilinganida ko‘chatlar sonining ko‘payib borishi bilan g‘o‘zaning bo‘yi, hosil shoxlari va ko‘saklar soni kam bo‘lishiga qaramasdan, ko‘chatlar soni hisobiga eng yuqori paxta hosili yetishtirilgan[2].

Sh.Salomov Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari sharoitida olib borgan tadqiqotlarida g‘o‘zani 60, 80x60 va 80 sm li qator oraliqlarida parvarishlanganida, g‘o‘za chigitini har xil 80x40, 80x60, 80 va 60 sm qator oralig‘ida ekib, amal davri davomida ma‘danli o‘g‘itlarning N250; P175; K125 kg/ga me‘yorlari bilan oziqlantirilganida, o‘zgaruvchan 80x40 sm qator oralig‘ida boshqa qator oraliqlariga nisbatan g‘o‘zaning poya balandligi o‘g‘itlar me‘yorlariga mutonasib ravishda 6,8-6,2 sm, hosil shoxlari 1,2-1,4 donaga va ko‘saklar soni 1,2-1,5 donagacha, ko‘saklar ochilishi 10,7-10,3% gacha ortishi bilan birga boshqa qator oraliqlariga nisbatan sug‘orish ishlari qator oralatib o‘tkazilganligi hisobiga mavsumiy suv miqdori 25% gacha iqtisod qilinganligi aniqlangan[6].

M.P.Ziyatov Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari sharoitida olib borgan tadqiqotlarida g‘o‘za qator orasini qora polietilen plyonka bilan mulchalab azotli o‘g‘itlarni egiluvchan quvurlar orqali fertigatsiya usulida sug‘orishni qo‘llash natijasida g‘o‘zaning o‘sishi-rivojlanishi, hosil to‘plashi va eng yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lib, ko‘saklar soni nazorat variantiga nisbatan 1,7 donaga ko‘p bo‘lib, 8,1 s/ga qo‘shimcha paxta hosili yetishtirishga erishilgan[4].

Tadqiqot uslubi va obykti. Qashqadaryo viloyatining taqirsimon tuproqlari sharoitida o‘tkazilgan tadqiqotlarda, ingichka tolali g‘o‘za navlarining bo‘g‘imlar va ko‘saklar soni, ularning o‘rtacha arifmetik qiymati, standart og‘ish va ariatsiya koeffitsiyenti hamda ko‘saklarning 1-sentabr holatiga ochilish salmog‘i kabilar tahlil qilindi.

Bo‘g‘imlar soni o‘sish jarayonidagi juda muhim parametr bo‘lib, o‘simlikning vegetativ va generativ o‘sishiga bevosita ta‘sir qiladi. Bo‘g‘imlar sonining yuqori bo‘lishi o‘simliklarning rivojlanishida ko‘proq vegetativ massa to‘plashiga yordam beradi. Bo‘g‘imlar soni g‘o‘zaning vertikal o‘sishiga, ya‘ni bo‘yi va o‘simlikning umumiy o‘sishiga ta‘sir qiladi.

Ekish sxemalari (90x8,3x1; 76x9,9x1; 60x12,5x1) o‘rganilgan navlarning bo‘g‘imlar soni va ko‘sak shakllanishiga turlicha ta‘sir ko‘rsatganligi qayd etildi. O‘simliklar oralig‘i zichroq bo‘lgan sxemalarda, o‘simliklar o‘zaro ko‘proq raqobatlashadi, bu esa ba‘zan bo‘g‘imlar sonining kamayishiga olib keladi. Masalan, Surxon-14 (nazorat) navida barcha ekish sxemalarida bo‘g‘imlar nisbatan kamroq bo‘lgan (14,2-14,5 dona atrofida), bu esa nav xususiyati bo‘lishi bilan birga, ekish sxemasi va o‘shish sharoitlariga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Shakllangan ko‘saklar va bo‘g‘imlar soni g‘o‘za hosildorligini belgilovchi eng muhim ko‘rsatkichlar sirasiga kiradi. Surxon-14 (nazorat) navida ko‘saklar soni 90x8,3x1 sxemada 01.VII da 9,4 donani, 01.VIII da esa 15,6 donani tashkil etgan bo‘lsa, 76x9,9x1 sxemada mos ravishda 8,9 va 14,7 dona, 60x12,5x1 sxemada esa tegishlicha 8,8 va 14,6 dona bo‘lganligi aniqlandi. Bu nav shakllangan ko‘saklarning boshqa navlarga nisbatan kamligi bilan tavsiflandi. O‘simliklarning hosildorlik potentsiali yuqori bo‘lishi mumkin, ammo ko‘saklar sonining kam bo‘lishi hosilning umumiy ortishini cheklab qo‘yadi. Marvarid navida ko‘sak soni bir oz ko‘proq bo‘lib, yuqoridagi sanalarga mos ravishda 90x8,3x1 sxemada 10,5 va 16,2 dona, 76x9,9x1 sxemada mos ravishda 10,7 va 16,5 dona, 60x12,5x1 sxemada esa tegishlicha 10,4 va 16,0 dona bo‘lganligi aniqlandi (1-jadval). Bu esa mazkur navning hosildorlik potentsiali yuqori deb baholash imkonini beradi. Ushbu nav samarali ravishda ko‘sak shakllanishi va hosilning yuqori bo‘lishini ta‘minlashi mumkin.

1-jadval.

Ingichka tolali g‘o‘za navlarida bo‘g‘imlar soni, ko‘sak soni va ularning ochilishiga ekish sxemalarining ta‘siri, dona (2022-2024 yy.)

t/r	Ekish sxemasi	Navlar	Bo‘g‘imlar soni, dona		Ko‘sak soni, dona		Ochilgan ko‘sak (01.IX)	
			01.VII	01.VIII	01.VII	01.VIII	soni, dona	salmog‘i, %
1	90x8,3x1 (nazorat)	Surxon-14 (nazorat)	9,3	14,2	9,4	15,6	6,7	43,4
2		Marvarid	10,8	14,9	10,5	16,2	7,8	48,5
3		G‘uzor	9,8	15,1	9,8	15,4	7,3	47,9
4		Bo‘ston	10,6	14,9	9,9	15,7	7,5	47,5
5	76x9,9x1	Surxon-14 (nazorat)	9,6	14,3	8,9	14,7	6,2	45,8
6		Marvarid	11,3	15,0	10,7	16,5	8,2	49,3
7		G‘uzor	9,8	14,9	10,3	15,9	6,7	42,0
8		Bo‘ston	11,1	15,1	9,8	15,8	7,8	49,3
9	60x12,5x1	Surxon-14 (nazorat)	9,5	14,5	8,8	14,6	5,9	45,5
10		Marvarid	10,3	15,1	10,4	16,0	7,0	43,2
11		G‘uzor	9,6	14,7	9,6	15,4	6,1	40,0
12		Bo‘ston	10,2	14,8	9,5	15,5	6,7	41,8

G‘uzor va Marvarid navlarida bo‘g‘imlar soni biroz ko‘proq bo‘lib, bu navlarning o‘shish jarayoni tezroq, ya‘ni vegetativ o‘shish bosqichida ko‘proq bo‘g‘imlar shakllandi. Bu esa hosilning ko‘payishiga, o‘simliklarning samarali o‘shishiga olib keldi. Biroq, ba‘zan bo‘g‘imlar ko‘p bo‘lishida, o‘simliklararo raqobat ortib, o‘shishning sekinlashishiga olib kelishi mumkin.

Ko'sakning ochilishi va uning salmog'i o'simlikning o'ziga xos ekologik sharoitlarga qanday moslashishini ko'rsatadi. Ko'saklarning ochilishi past bo'lsa, bu o'simlikning hosilni to'plash jarayonida samarali ishlamaganligini bildirishi mumkin. Boshqa tomondan, ko'saklarning salmog'i yuqori bo'lishi, ko'proq tola olish mumkinligini anglatadi va bu hosildorlikni oshiradi.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Qashqadaryo viloyatining taqirsimon tuproqlari sharoitida, g'o'za navlarining bo'g'im shakllanishi, ko'sak soni va ularning ochilishi o'sish sharoitlari va ekish sxemalariga qarab o'zgaradi. Ekish sxemasining to'g'ri tanlanishi navning potensialini to'liq amalga oshirishga yordam beradi. Ko'proq bo'g'imlar va ko'saklar shakllanishi hosildorlikni oshiradi, lekin o'simliklar orasidagi o'zaro raqobat ham hisobga olinishi kerak. Eng yaxshi natijalarga erishish uchun to'g'ri ekish sxemalarini tanlash juda muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-yanvardagi 47-sonli qarori.
2. Isaev R., Rashidova D., Mamedov N. Ko'chat soning urug'lik paxta hosili, ko'sak yirikligi va chigit vazniga ta'siri. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, 2009 y №4, 9-10 bet.
3. Shukurullaev X. “Buxoro-6” navining markaziy iqlim o'tloq-allyuvial hamda och tusli bo'z tuproqlarida suv-ozuqa me'yorlari iste'moli va ularni sug'orish tartibi // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnalining Agro ilm ilmiy ilovasi №1 (9)–son, 2009 yil. B. 17–18.
4. Ziyatov M.P. Turli sug'orish usullarida g'o'zani oziqlantirishning samarali agrotexnologiyasini ishlab chiqish // qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati. Toshkent-2020. B. 10-16.
5. Ubaydullayev S.Sh. Turli o'g'it me'yorlarida tupi konussimon g'o'za navlarini parvarishlash. Monografiya. Andijon-2022. 110-b.
6. Salomov Sh. “G'o'zaning har xil qator oralig'ida parvarishlashda sug'orish me'yori va mavsumiy suv miqdorini aniqlash” // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnalining Agro ilm ilmiy ilovasi №4 (42)–son, 2016 yil. B. 10-11.